

Цифровые технологии в формировании инновационной экономики

Собиров Сардорбек Илхом угли

*Студент факультета «Управление в производстве»,
Ферганский политехнический институт,
E-mail: sobirovs0604@gmail.com*

Исмоилжонов Восижон Жамшид угли,

*Студент факультета «Управление в производстве»,
Ферганский политехнический институт,
E-mail: abduvasid710@gmail.com*

Курпаяниди Константин Иванович,

*Профессор, Ферганский политехнический институт,
Международный институт пищевых технологий и инженерии
E-mail: antinari@gmail.com*

***Аннотация.** В статье рассматривается роль цифровых технологий в формировании инновационной экономики Узбекистана. Описаны ключевые инициативы, направленные на цифровизацию различных секторов, таких как государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство, а также программа «Цифровой Узбекистан – 2030», нацеленная на создание условий для инновационного роста и повышения уровня занятости. Приведены цели стратегии развития искусственного интеллекта, включая внедрение цифровых решений и поддержку ИТ-сектора. В статье также выделяется значимость портала открытых данных Ташкента как инструмента повышения прозрачности и вовлечения граждан в принятие решений. Подчеркивается важность развития цифровой инфраструктуры и телекоммуникаций для ускорения экономического роста и улучшения качества жизни населения.*

***Ключевые слова:** цифровая экономика, инновации, Узбекистан, цифровые технологии, искусственный интеллект, стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030», открытые данные, ИТ-сектор, телекоммуникации, электронное правительство.*

Digital technologies in the formation of innovative economy

Sobirov Sardorbek Ilkhom ugli,

*Student of ‘Management in Production’ faculty,
Fergana Polytechnic Institute,
E-mail: sobirovs0604@gmail.com*

Vosijon Ismoiljonov Jamshid ugli

*Student of ‘Management in Production’ faculty,
Fergana Polytechnic Institute,
E-mail: sobirovs0604@gmail.com*

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich,

Professor, Fergana Polytechnic Institute,
International Institute of Food Technologies and Engineering
E-mail: antinari@gmail.com

Annotation. *The article examines the role of digital technologies in the formation of Uzbekistan's innovation economy. Key initiatives aimed at digitalization of various sectors such as public administration, education, health and agriculture, as well as the program “Digital Uzbekistan - 2030” aimed at creating conditions for innovative growth and increasing employment are described. The goals of the artificial intelligence development strategy, including the introduction of digital solutions and support for the IT sector, are outlined. The article also emphasizes the importance of Tashkent's open data portal as a tool for increasing transparency and involving citizens in decision-making. The importance of the development of digital infrastructure and telecommunications for accelerating economic growth and improving the quality of life of the population is emphasized.*

Keywords: *digital economy, innovations, Uzbekistan, digital technologies, artificial intelligence, strategy “Digital Uzbekistan - 2030”, open data, IT sector, telecommunications, e-government.*

Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalar

**BANK TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKTNI
INTEGRATSIYALASHNING BA'ZI MASALALARI**

Sobirov Sardorbek Ilhom o'g'li,
“Ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti talabasi”,
Farg'ona politexnika instituti
E-mail: sobirovs0604@gmail.com

Vosijon Ismoiljonov Jamshid o'gli
“Ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti talabasi”,
Farg‘ona politexnika instituti
E-mail: abduvasid710@gmail.com

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich
Iqtisod fanlari nomzodi, Professor
Farg‘ona Politexnika Instituti,
Xalqaro oziq-ovqat texnologiyalari va muhandislik
instituti,
Farg‘ona, O‘zbekiston Respublikasi
Elektron pochta: antinari@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning innovatsion iqtisodiyotini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning roli muhokama qilingan. Asosiy tashabbuslar davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligini, shuningdek, ish bilan ta'minlash va o'sish uchun sharoit yaratishga mo'ljallangan "Raqamli O'zbekiston - 2030" dasturi, shuningdek, turli sohalarni raqamlashtirishga qaratilgan. Rivojlanish strategiyalarining maqsadlari, shu jumladan raqamli echimlarni va IT sektorini qo'llab-quvvatlash bo'yicha joriy etilgan. Maqolada, shuningdek, Toshkent ochiq ma'lumotlar portalining oshkoraligini oshirib borayotgani ta'kidlanganidek, oshkoralikni oshirish va fuqarolarni qaror qabul qilishda jalb qilish vositasi sifatida ta'kidlangan. Raqamli infratuzilma va telekommunikatsiyalarni rivojlantirishning ahamiyati iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va aholi turmush darajasini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar, O'zbekiston, raqamli texnologiyalar, "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi, ochiq ma'lumotlar, u sektor, telekommunikatsiya, elektron hukumat.

Введение.

Сегодня основной тенденцией в мировой экономике является активное развитие цифровых технологий. Все больше стран понимают эти изменения и уделяют особое внимание этим вопросам. Они принимают стратегии развития, направленные на комплексную цифровизацию государственных, общественных, хозяйственных и финансовых процессов. В нашем государстве так же принимаются комплексные меры по ускорению процессов цифровизации экономики и массовому внедрению современных информационных и коммуникативных технологий во всех отраслях и секторах, прежде всего, в государственном управлении, образовании,

здравоохранении и сельском хозяйстве. В инновационной экономике применяются технологии и знания, способствующие разработке новых товаров и услуг, а также улучшению имеющихся процессов и моделей.

Узбекистан, обладая экономическими преимуществами благодаря своему территориальному и стратегическому положению, активно работает над обеспечением устойчивого экономического роста и диверсификацией, включая развитие цифровых и новых отраслей. Государство рассматривает цифровизацию как средство повышения производительности, эффективности и прозрачности во всех секторах экономики и управления. Осознав важность цифровых изменений, Узбекистан инициировал обширные программы и стратегии для интеграции передовых цифровых технологий в различных сферах. Одной из ключевых инициатив стала программа «Цифровой Узбекистан – 2030», цель которой заключается в создании условий для инновационного экономического развития через улучшение занятости, поддержку стартапов, внедрение цифровых решений и обеспечение возможностей для обучения и подготовки квалифицированных кадров.

Методы.

В 2020 году по Указу Президента Республики Узбекистан была принята стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», которая предусматривает инновационное развитие информационно-телекоммуникационных технологий в стране. [1]

Чтобы стать одним из ведущих государств мира в области использования искусственного интеллекта Узбекистану необходимо создать благоприятные условия для развития технологий искусственного интеллекта в социальной сфере и отраслевой экономике 14.10.2024 г. было принято постановление президента «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года».[2]

Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2024 года № ПП-109 «О приоритетных мерах по реализации в 2024 году реформы по основным направлениям экономики» было принято с целью обеспечить основные процессы построения фундамента рыночной экономики в 2024 году и обеспечение достойного уровня жизни населения путем проведения мероприятий, экономика выйдет на совершенно новый качественный уровень в 2025 году и достигнет целей в переходе страны с доходом выше среднего в 2030 году.

Цели развития технологий искусственного интеллекта, которые необходимо достичь до 2030 года, включают:

- довести объем продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта до 1,5 млрд долларов США;
- доведение доли услуг, предоставляемых на едином портале интерактивных государственных услуг (mygov.uz) на основе искусственного интеллекта, до 10 процентов;
- увеличение количества научных лабораторий, занимающихся искусственным интеллектом, до 10 штук, а также запуск высокопроизводительных вычислительных серверов;

- необходимо достичь вхождения Республики Узбекистан в топ-50 государств в Индексе готовности правительства к искусственному интеллекту (Government AI Readiness Index);

Результаты.

В настоящее время начато около 220 приоритетных проектов, которые направлены на улучшение системы управления правительством, расширение отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, создание ИТ-парков во всех регионах страны и обеспечение квалифицированных кадров в этой области. Кроме того, реализуется комплексная программа «Цифровой Ташкент», которая включает возможности для предпринимательства и инноваций, создание информационной системы управления общественным транспортом и коммунальной инфраструктурой, запуск портала, интегрированного с более чем 40 информационными системами, а также цифровизацию социальной сферы с последующим распространением этого опыта на другие регионы. Портал открытых данных Ташкента представляет собой данные всех организаций и городских управлений. В рамках инициативы портал «Открытое правительство» предоставляет информацию. Исследователи, ученые и студенты могут анализировать данные. Разработчики могут создавать приложения, в том числе геоинформационные системы, с использованием открытых данных. Блогеры и гражданские активисты могут использовать опубликованные материалы для продвижения своих идей.[3]

Целью создания этого портала является:

- Упростить доступ к открытым данным
- Облегчить аналитику и исследования жителей
- Сделать работу хокимията прозрачной
- Повысить эффективность администрации города

Портал открытых данных Ташкента представляет собой важный инструмент для повышения прозрачности и доступности информации о деятельности правительства и не государственных учреждений. Он способствует участию граждан в процессе принятия решений, улучшает качество услуг и способствует развитию бизнес-среды. Публикация открытых данных позволяет исследователям, предпринимателям и обществу в целом анализировать информацию, что может привести к более эффективному управлению городом. В целом, портал открытых данных Ташкента является значимым шагом к цифровизации и транспарентности государственной информации.

Развитие цифровой экономики невозможно спрогнозировать без создания современной телекоммуникационной отрасли. В Узбекистане все социальные объекты имеют высокоскоростное подключение к Интернету, в том числе 10,3 тысячи школ и 6,5 тысяч дошкольных учреждений. Кроме того, почти 5,6 тысяч опорных пунктов милиции, 9,4 тысячи мест сходов гражданских или махаллинских комитетов и 4 тысячи организаций здравоохранения такого уровня интернета. модернизация и развитие современных телекоммуникаций

с помощью повышения качества предоставляемых услуг. На данный момент установлено 800 тысяч портов широкополосного доступа в Интернет, что приводит к общему количеству 2,8 миллиона провайдеров. Помимо этого, проложено 11 000 км оптоволоконных линий связи, и ведется работа по их распространению. Модернизация и развитие современных телекоммуникаций с помощью повышения качества предоставляемых услуг. На данный момент установлено 800 тысяч портов широкополосного доступа в Интернет, что приводит к общему количеству 2,8 миллиона провайдеров. Помимо этого, проложено 11 000 км оптоволоконных линий связи, и ведется работа по их распространению. Помимо развития проводного широкополосного интернета, в республике проводятся работы по постоянной мобильной связи. Только в этом году было введено в канал мобильной связи 2933. Более трех тысяч были модернизированы для поддержки 4G. Мобильный охват рабочей силы достиг 97 процентов, в том числе 84 процента конкурентной связи. Пропускная способность магистральных сетей связи республики увеличена до 600 Гбит/с между регионами и 60 Гбит/с между районами. В течение 2023 года было установлено более 5,3 миллиона портов широкополосного доступа в интернет (ШПД) для предоставления услуг.

Цифровая экономика затрагивает не только экономические аспекты, но и другие важные аспекты общественной жизни. Таким образом, наиболее важным направлением цифровой реформы является модернизация системы «электронного правительства». Когда гражданам предоставляются качественные электронные государственные услуги, они действительно понимают ценность цифровых технологий.

Сегодня узбекистанцы через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) могут воспользоваться более чем 200 видами госуслуг в удобной интерактивной форме. Планируется довести количество услуг на Едином портале до 700, до конца года за счет добавления еще 130 новых. Сообщается, что только за счет этого в среднем можно сэкономить более 70 миллиардов сумов в год для граждан и предпринимателей.

В рейтинге Индекса готовности правительства к искусственному интеллекту (Government AI Readiness Index) наша республика занимает 87 место, с процентом готовности к внедрению ИИ 43.79. В сравнении со странами Центральной Азии Узбекистан уступает только Казахстану, который расположен на 72 месте с процентом 48.56%. В тоже время как остальные страны находятся намного ниже, Таджикистан 111, Киргизстан 131, Туркменистан 148. [5]

Казахстан добился таких высоких результатов в рамках Средней Азии благодаря грамотной цифровой политике под названием «Цифровой Казахстан», которая была принята на срок осуществления с 2018-2022 года. Целями государственной программы "Цифровой Казахстан" (далее – Программа) являются ускорение темпов развития экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий

для перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе.

Основные направления реализации программы:

- Развитие электронной торговли.
- Развитие финансовых технологий и безналичных платежей.
- Цифровизация внутренней деятельности государственных органов.
- Расширение покрытия сетью интернета.
- Повышение цифровой грамотности населения.
- Поддержка площадок инновационного развития.

Реализация данных задач послужило катализатором развития цифровизации и подготовке соседней республики к внедрению искусственного интеллекта. На сегодняшний момент 92% государственных услуг доступны онлайн.[6]

В 57-й цели Стратегии «Узбекистан — 2030» преодолеть шаги, которые должны быть предприняты для перехода страны в региональный «IT-HUB» с помощью развития цифровых технологий. В частности, объем экспорта программных продуктов и ИТ-услуг достиг пяти миллиардов долларов. Чтобы добиться этого, были приняты меры по созданию региональной международной информационной технологии и венчурного рынка, поощрению экспортных возможностей местных предприятий в соответствии с принципом «от местного к глобальному» и открытию представительств международных компаний в стране.

Несмотря на то, что цифровизация и интеграция искусственного интеллекта (ИИ) предоставляют большое количество возможностей, они также сталкиваются с рядом проблем и опасностей. Некоторые из самых важных:

- Потеря работы и экономический кризис Автоматизация и искусственный интеллект могут заменить некоторые рабочие места, особенно в сфере обработки и производства. Это может привести к безработице на непопулярных или автоматизированных рабочих местах. Хотя работодатели могут использовать ИИ для увеличения прибыли, выгоды могут неравномерно регрессировать, что может привести к сокращению разрыва между экономическими и техническими классами.
- Поскольку цифровизация требует сбора и обработки количества цифровых данных, конфиденциальность пользователей становится угрозой. ИИ может прогнозировать и управлять поведением людей с помощью данных, что может допускать недобросовестному маркетингу или даже политическому манипулированию.
- Кибератаки, ориентированные на ИИ-системы, продолжают по мере развития цифровых технологий. ИИ может быть использован злоумышленниками для автоматических атак, создания

фальшивых данных и взлома систем. ИИИ также может быть атакован воздействием данных или манипуляций алгоритмами. Это может привести к неправильным прогнозам и сбоям в функционировании системы.

- Алгоритмы могут перенимать предвзятости, содержащиеся в данных, что приводит к дискриминации по признакам расы, пола и другим характеристикам. Вопрос о том, кто несёт ответственность за решения, принятые ИИ, до сих пор остается не до конца урегулированным, особенно если речь идёт о юридических последствиях.

Большинство людей стали более тревожными и недовольными цифровизацией и технологиями, такими как искусственный интеллект и роботизация. Цифровизация экономики приводит к возникновению конкурентной среды у некоторых высокотехнологичных компаний в сфере услуг, таких как интернет-магазины, компании по информационным технологиям и провайдеры связи. Традиционные сектора сталкиваются с новыми проблемами, такими как переоценка, диверсификация и изменение бизнес-стратегий в результате цифровизации и развития экономики.

Обсуждение.

Научные исследования, информационные технологии, стартапы и компьютерная грамотность привлекают всеобщее внимание. Наука и инновации — это средства экономического прогресса. В наши дни без современных технологий будущее невозможно представить в любой области. Информационно-технологические парки, специализированные школы, технологические центры и стартап-проекты, которые начинают свою деятельность в регионах, способствуют развитию благосостояния населения и развития национальной экономики.

Создание благоприятных условий и предоставление предпринимателям ряда преимуществ. В настоящее время ИТ-компаниям бесплатно попадают пустующие здания и помещения, чтобы создать дополнительные условия для развития отрасли. Срок аренды не может превышать года. Одаренные программисты могут получить компьютеры, аксессуары, другие инструменты и оборудование бесплатно в течение года. После этого им будет предоставлено три месяца на выкуп оборудования без процентов. За первый год работы государство возместит ИТ-компаниям до пятнадцати процентов затрат на зарплатный кадровый фонд. Расчеты показывают, что создание возможностей позволит вдвое увеличить объем информационно-технологических услуг.

Стратегия «Узбекистан — 2030» ставит целью увеличить количество экспортирующих резидентов до 200, количество компаний с привлечением зарубежного капитала до 30, увеличить объем услуг компьютерного программирования и аутсорсинга на 10 трлн сумов и увеличить экспорт до 800 млн долларов.

Основная цель принятия Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» состоит в том, чтобы создать правовую основу для перехода к цифровой экономике. Помимо этого, необходимо продолжать совершенствовать законы;

это может включать внесение изменений и дополнений или создание новых правил, адаптированных к потребностям цифровой экономики.

Стратегия должна улучшить качество жизни населения и ускорить рост экономики страны. Кроме того, она должна создать условия для перехода экономики к цифровому будущему, которое является совершенно новой траекторией. В результате цифровых трансформаций произойдут технологические изменения, которые повышают конкурентоспособность экономики, уровень жизни населения и эффективность медицинского обслуживания.

Реализация стратегии приведет к предоставлению высококачественных цифровых услуг, снижению коррупции и повышению прозрачности населения в процессах принятия государственных решений. Это также приводит к развитию системы высшего и среднего образования, призванной обеспечить конкурентоспособность и востребованность учащихся на зарубежных рынках и за пределами рынка труда.

Цифровизация может привести к росту масштабов в таких областях, как здравоохранение, образование, охрана окружающей среды, развитие социальной активности и участие населения в управлении обществом. Тем не менее, люди боятся дальнейшего роста безработицы, ухудшения материальных условий жизни, потери доверия к обществу из-за перехода в первый мир и закрытия в Интернете.

Цифровые технологии упрощают медицинские процедуры и улучшают доступ к ним. Например, платформы для телемедицины, такие как координатор Philips eCare, помогают пациентам удаленно отслеживать состояние их здоровья и снижать скорость госпитализации. Сокращая ненужные поездки и использование ресурсов в больницах, это делает систему более экологически чистой и удобной для пациентов.

Цифровизация расширяет доступ к образованию с помощью онлайн-курсов, вебинаров и интерактивных платформ для обучения. Примером может послужить инициатива ООН по поддержке развития, которая использует цифровые технологии для устранения разрывов и обеспечения обучения обучающихся в отдаленных и труднодоступных регионах.

Цифровизация также повышает точность идентификации и анализа экосистем. Снижение вредного воздействия на окружающую среду за счет использования «умных» технологий для управления деятельностью и загрязнений. Например, мониторинг загрязнения воздуха и воды с помощью датчиков и платформ позволяет принимать более эффективные решения для снижения уровня загрязнения.

Заключение.

Благодаря повышению производительности, конкурентоспособности и устойчивости цифровые технологии играют ключевую роль в построении инновационной экономики. Ускоренная автоматизация, оптимизация и анализ данных открывают новые возможности для бизнеса и общества. Использование технологий, таких как электронные устройства, интернет-вещи, искусственный интеллект и большие объемы данных, определение

глобальных тенденций, создание новых рынков и бизнес-моделей. В то же время цифровая трансформация требует от государств и общества быть гибкими и способными адаптироваться к меняющимся условиям. Устойчивое развитие цифровых технологий требует поддержки инновационных проектов, развития цифровых технологий и обучения кадров. Следовательно, внедрение цифровых технологий в условиях чрезвычайной ситуации приводит к созданию более экологически чистой и инновационной среды, которая способствует развитию такого масштаба, что обеспечивает качество жизни.

Список использованной литературы:

1. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 Источник: <https://lex.uz/docs/5031048>
2. Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 14.10.2024 г. № ПП-358. Источник: <https://lex.uz/ru/docs/7158606>
3. Портал открытых данных Ташкента. Источник: <https://opendata.tashkent.uz>
4. О Стратегии «Узбекистан – 2030». Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 Источник: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
5. Government AI Readiness Index. Источник: <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/>
6. Об утверждении Государственной программы "Цифровой Казахстан". Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827. Источник: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827>